

AMBIENTALIZAÇÃO CURRICULAR E AS MATERIALIDADES DOS AMBIENTES NATURAIS DA EDUCAÇÃO INFANTIL

DOI: 10.5281/zenodo.18368554

Paulo Roberto Serpa¹

¹Doutor em Educação – Universidade do Vale do Itajaí (UNIVALI)
pauloserparoberto@gmail.com
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/5118531827150850>

Diana Lineth Parga Lozano²

²Doutora em Educação para as Ciências – Universidad Pedagógica Nacional (UPN)
dparga@pedagogica.edu.co
Lattes: <http://lattes.cnpq.br/7924464685672325>

AT06: Educação Infantil, Fundamental e Média.

O ambiente escolar, compreendido como território de produção de sentidos, afetos e modos de subjetivação, constitui-se como um dos principais dispositivos curriculares na Educação Infantil (EI). Nesta perspectiva, o ambiente deixa de ser cenário neutro para assumir estatuto de texto cultural que ensina, governa e produz infâncias, isto é, o ambiente para aprendizagem situada. No cotidiano das instituições de EI existe uma tendência à escolarização precoce, que se materializa em ambientes excessivamente controlados e empobrecidos de natureza. Tal cenário contrasta com os aportes da Educação Ambiental e com os estudos sobre o desenvolvimento infantil que evidenciam a importância do contato com elementos naturais para a constituição de sujeitos sensíveis às questões socioambientais. Nessa perspectiva, a ambientalização curricular, implica, portanto, uma reconfiguração material e simbólica dos espaços escolares, de modo que o currículo se corporifique na organização dos pátios, quintais, hortas, áreas de sombra e solos expostos dentro da escola. Diante desse quadro, este estudo teve como objetivo apresentar como estão organizados os espaços destinados aos ambientes naturais nas instituições de Educação Infantil do município de Porto Belo/SC. A pesquisa foi delineada a partir de uma abordagem qualitativa de inspiração pós-estruturalista, articulando observação semiestruturada. O trabalho de campo foi realizado em quatro escolas públicas municipais de EI do município de Porto Belo/SC, durante o mês de janeiro de 2026. O período coincidiu com o recesso escolar, o que configurou uma condição singular de análise, uma vez que duas das unidades encontravam-se fechadas, enquanto outras duas mantinham funcionamento de creche de verão. Os resultados parciais evidenciaram áreas de chão de terra e espaços gramados, estruturas apresentavam sinais de desgaste e crescimento espontâneo de vegetação, como mato alto e gramíneas não manejadas. A presença de casinhas infantis, tanto de madeira quanto de PVC, foi recorrente, geralmente acompanhada de brinquedos simbólicos relacionados ao universo doméstico e baldinhos para escavação. Observou-se que algumas instituições possuíam hortas escolares, entretanto, tais espaços encontravam-se inativos ou tomados por vegetação espontânea. Outro elemento relevante foi a presença de ruídos externos em determinadas escolas, decorrentes do tráfego rodoviário e de obras de grande porte no entorno, configurando um cenário de poluição sonora. À guisa de conclusões, as observações indicam que os espaços naturais das escolas observadas de EI de Porto Belo se organizam de forma heterogênea e, em muitos casos, precarizada, marcados por processos de abandono temporário, degradação estrutural e baixa intencionalidade pedagógica. Tais materialidades revelam um currículo que se inscreve mais pela ausência do que pela potência da relação

infância-natureza. Requer-se, portanto, uma política pública de ambientalização curricular que reconheça os ambientes naturais como dispositivos centrais na constituição de uma EI comprometida com a produção de sujeitos socioambientalmente orientados.

Palavras-chave: Ambientalização Curricular; Ambientes Naturais; Educação Ambiental; Educação Infantil; Materialidade.